

	Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica Laboratorio de Instrumentación Científica Avanzada (LICA) Universidad Complutense de Madrid	
	Calibración de los fotodiodos del LICA	
	Rafael González, Jaime Zamorano, Jesús Gallego	
	LICA report Diciembre 2024	version 1.0
	Documento público	

Resumen

Las caracterizaciones de detectores y filtros en el banco óptica del LICA se han hecho en su mayoría con un fotodiodo Hamamatsu S2281 que cuenta con calibración absoluta por el NPL hasta 1000 nm. Con posterioridad se adquirió un fotodiodo similar OSI PIN-10D, más económico y sin calibrar. Se expone para el modelo S2281 un método que extiende el rango de su calibración más allá de lo proporcionado por el NPL, hasta el límite de 1050 nm del banco óptico, así como un interpolado a 1 nm que facilita el submuestreo. También se exponen - para el fotodiodo OSI - dos métodos distintos de obtener sus datos de calibración, primero a partir de digitalizar los datos del fabricante y el segundo por calibración cruzada con el fotodiodo Hamamatsu. Al constatar que las curvas obtenidas difieren significativamente, se recomienda utilizar el método de la calibración cruzada. En ambos casos, los datos de los fotodiodos de laboratorio se distribuían en ficheros CSV sin metadatos adicionales. Se procede a adoptar un formato ECSV, que incluye metadatos adicionales y se incluyen dichos ficheros en un paquete Python fácilmente instalable.

1. INTRODUCCIÓN

La mesa y banco óptico del LICA se adquirieron con ocasión de la participación en el desarrollo del instrumento MEGARA. La caracterización de los detectores del instrumento MEGARA para el telescopio GRANTECAN hizo necesario la adquisición de un completo banco óptico compuesto por una lámpara de emisión, ruedas de filtros, monocromador, lentes, esfera integradora, pico-amperímetro y un fotodiodo Hamamatsu S2281 más un software de control en LabView. La descripción del banco óptico del LICA se puede encontrar en [1](#).

Fue necesaria la calibración absoluta del fotodiodo en el [National Physical Laboratory \(NPL\)](#) para la realización de medidas de precisión. Con posterioridad a dicho proyecto y para el trabajo diario de menos precisión, como caracterización de filtros y cámaras DSLR, se adquirió un nuevo fotodiodo OSI PIN-10D, bastante más económico, y así guardar el fotodiodo S2281 para trabajos de alta precisión. Dicho fotodiodo queda como fotodiodo de referencia, necesitando de una calibración cruzada del segundo

Calibración de los fotómetros del LICA

respecto al primero o bien fiarse de las curvas de fotosensibilidad típicas ofrecidas por el fabricante.

Figura 1. Fotodiodos de laboratorio Hamamatsu S2281-01 (izda) y OSI PIN-10D (dcha). Notar que el factor de forma y superficie fotosensible son idénticas, según las hojas de datos de sus fabricantes.

El dato necesario del fotodiodo de laboratorio y que se usa para la caracterización de filtros y detectores es la eficiencia cuántica (QE). Sin embargo, los fabricantes no acostumbran a dar la eficiencia cuántica de los fotodiodos sino una medida más desde el punto de vista de la ingeniería llamada fotosensibilidad o capacidad de respuesta (*responsivity*) R_e en A/W.

Ambas magnitudes están relacionadas por la fórmula:

$$QE = hcR_e / \lambda \quad \text{Eq. 1}$$

donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, R_e es la fotosensibilidad y λ es la longitud de onda.

Este informe detalla el proceso de calibración de ambos y la obtención de los ficheros necesarios para efectuar caracterizaciones de filtros y detectores CCD/CMOS.

2. CALIBRACIÓN FOTODIODO HAMAMATSU S2281

La razón principal por la que se eligió el fotodiodo elegido S2281 para MEGARA fué porque presentaba una eficiencia cuántica QE muy plana a lo largo de gran parte del espectro útil. En concreto, se adquirió el modelo S281-01 (número de serie #1097) (ver figura 1, izda.), que se extiende hasta el infrarrojo en el caso del modelo S2281-04. La figura 2 extraída de la hoja de datos del fabricante muestra dicha fotosensibilidad típica del modelo en sus dos variantes.

Figura 2. [Datos del fabricante](#) sobre la fotosensibilidad de los dos modelos Hamamtsu S2281.

Físicamente, ambos fotodiodos se diferencian porque el modelo S2281-01 tiene una superficie fotosensible más grande (100 mm^2) frente al modelo S2281-04 (50 mm^2).

Para la medición de precisión de eficiencias cuánticas de los detectores de MEGARA, dicho fotodiodo se envió al NPL para realizar una calibración absoluta de su fotosensibilidad. La calibración efectuada fue realizada en pasos de 20 nm desde $\lambda=350 \text{ nm}$ a $\lambda=990 \text{ nm}$ y con un punto adicional a 1000 nm. La curva de fotosensibilidad obtenida por dicha calibración NPL puede verse en la figura 3.

Calibración de los fotómetros del LICA

Hamamatsu S2281-01 #01097

Figura 3. Calibración del NPL del fotodiodo S2281-01 número 1097. Observar el pico de sensibilidad en 970 nm que llega a 0.51 A/W

Es de notar que la calibración efectuada por el NPL, a pesar de haber verificado que el modelo adquirido es ciertamente el S2281-01, muestra una fotosensibilidad mucho más en consonancia con la del modelo S2281-04 presentada en la figura 2. El pico de sensibilidad lo presenta a 970 nm, como el modelo S2281-04 y su fotosensibilidad de 0.51 A/W coincide a grosso modo con las curvas presentadas por el fabricante para este modelo.

Extensión del rango útil

Para la caracterización de filtros y detectores, es habitual trabajar con resoluciones de longitudes de onda de 10 nm, 5 nm o incluso 1 nm. Dada la forma de la gráfica, parece seguro interpolar los datos según la resolución requerida. Sin embargo, no se tienen datos calibrados más allá de 1000 nm y el banco del LICA tiene un rango de hasta 1050 nm. Sería deseable poder extender este rango hasta los 1050 nm.

Ya que la calibración NPL coincide con la respuesta del fotodiodo S2281-04, se decidió digitalizar¹ parte de la curva ofrecida por el fabricante y estudiar si era posible usar estos datos para extender el rango de trabajo fuera del rango calibrado por el NPL, de 1000 nm a 1050 nm.

¹ usando [PlotDigitizer](#)

Calibración de los fotómetros del LICA

Hamamatsu S2281-01 #01097 overlapped curves

Figura 4. Solape de los datos de calibración del NPL (azul) con la curva S2281-04 del fabricante (naranja).

Tras la digitalización, la figura 4 muestra los resultados. Existe un solapamiento notable sin ningún ajuste adicional, lo que confirma que la fotosensibilidad se ajusta más a la del modelo S2281-04. Solo se necesitaba encontrar unos offset X,Y adecuados a sumar a la curva del fabricante para que el pico de fotosensibilidad de ambas curvas coincidiese. Por ensayo y error se llegó a un solapamiento bastante satisfactorio de ambas curvas, que puede verse en la figura 5.

Calibración de los fotómetros del LICA

Hamamatsu S2281-01 #01097 overlapped curves

Figura 5. Ajuste del pico de sensibilidad en ambas curvas. El ajuste queda satisfactorio con un offset en $X=16$, $Y=0.009$.

Una vez que el ajuste es satisfactorio, se procedió a desestimar los puntos $\lambda < 1000 \text{ nm}$ para construir la curva combinada que se muestra en la figura 6. Es de notar que los puntos en este último tramo (naranja) no siguen un paso constante, fruto de la digitalización de la curva.

Calibración de los fotómetros del LICA

Hamamatsu S2281-01 #01097 combined curves

Figura 6. Fotosensibilidad combinada y extendida a 1050 nm con recorte de los puntos sobrantes $\lambda < 1000$ nm

Interpolación

Tal como había sido el procedimiento efectuado en MEGARA con los datos de calibración de NPL, se procedió a generar una curva interpolada² con paso de 1 nm. con los datos del NPL más la extensión extraída de la curva del fabricante. Esto además resuelve el problema del paso irregular del tramo extendido. Para usar la curva a menor resolución (ej. 5 nm o 10 nm), simplemente se descartan los puntos cuya λ no sea múltiplo de la resolución elegida.

La figura 7 muestra superpuestos los puntos interpolados, en un rango de 350 nm a 1050 nm, junto a los puntos originales del NPL y de la curva del fabricante que se ha usado para la extensión. La interpolación en dicha figura es a 10 nm para poder apreciar los puntos. Los datos reales en el fichero se han interpolado a 1 nm.

Formato ECSV

Hasta ahora, los datos de la fotosensibilidad y eficiencia cuántica de este fotodiodo se manejaban como simples ficheros de formato CSV sin ningún metadato original. Sin embargo, para la construcción de este nuevo fichero de datos, se ha elegido el formato Extended CSV (ECSV) de [AstroPy](#) que además de los formatos originales en formato tabular CSV añade metadatos tales como:

- Unidades para la longitud de onda y fotosensibilidad

² Interpolación cúbica usando `scipy.interpolate.Akima1DInterpolator`

Calibración de los fotómetros del LICA

- Datos generales del fotodiodo sacados de la hoja del fabricante como por ejemplo la superficie fotosensible.
- Datos del procesado descrito en este informe.

Hamamatsu S2281-01 #01097 interpolated curves @ 10 nm

Figura 7. Puntos interpolados a 10 nm de resolución (azul). Encima de ellos, los puntos originales del NPL (naranja) y de la curva del fabricante (verde).

3. CALIBRACIÓN FOTODIODO OSI PIN-10D

Se han efectuado dos procedimientos para obtener los datos de fotosensibilidad del fotodiodo OSI PIN-10D. El primero consistió en digitalizar los datos del fabricante e interpolar a un paso regular de 1 nm tal y como se ha hecho para el fotodiodo de S2281. Los primeros trabajos de medición de respuesta de filtros se usaron con estos datos digitalizados.

Calibración de los fotómetros del LICA

Figura 8. (arriba) Datos del fabricante sobre la fotosensibilidad del OSI PIN-10D. Abajo, la digitalización e interpolación a 10nm

El segundo método ha consistido en hacer una calibración cruzada del fotodiodo de OSI respecto al de Hamamatsu, teniendo en cuenta que este contaba con una calibración absoluta.

$$R_{e\,OSI} = R_{e\,HAMA} (I_{OSI} / I_{HAMA}) (S_{HAMA} / S_{OSI}) \quad \text{Eq. 2}$$

En este método se calcula la fotosensibilidad del fotodiodo PIN-10D $R_{e\,OSI}$ como el producto de la fotosensibilidad del fotodiodo $R_{e\,HAMA}$ multiplicado por un factor de escala que es el ratio de las corrientes I a distintas longitudes de onda para ambos fotodiodos medidas en el banco óptico. Los dos fotodiodos presentan la misma superficie fotosensible S por lo que el ratio es 1 en este caso. La eficiencia cuántica QE_{OSI} Se calcula a partir de la Eq.2 aplicando la ecuación Eq. 1.

La figura 9 muestra esta vez la eficiencia cuántica QE_{OSI} calculada por los dos métodos. Notar que la curva del fabricante (naranja) se desvía significativamente respecto a lo obtenido por la calibración cruzada (azul). Por ello, no se recomienda utilizar la fotosensibilidad $R_{e\,OSI}$ o la eficiencia cuántica QE_{OSI} extraída de los datos del fabricante, sino la obtenida por la calibración cruzada.

Por referencia, también se muestra la eficiencia cuántica QE_{HAMA} del S2281-01. Como se ha mencionado anteriormente, resulta muy plana en la mayor parte del espectro.

Calibración de los fotómetros del LICA

Como en el caso del fotodiodo S2281-01, también se ha procedido a generar un fichero en formato ECSV con los datos obtenidos por la calibración cruzada y metadatos similares a los incluidos en el otro fotodiodo.

Figura 9. Eficiencia cuántica del fotodiodo OSI PIN-10D tal y como la presenta el fabricante (naranja) y con la calibración cruzada del diodo S2281-01 del LICA (azul). Por referencia, también se muestra la fotosensibilidad de éste último (verde). Las líneas verticales muestran los cambios de filtro del banco óptico.

4. SOFTWARE

Ejemplo de uso del fichero de calibración en Python

Los ficheros de calibración de los fotodiodos de laboratorio están pensados para ser leídos fácilmente como tablas de Astropy.

```
import astropy.io.ascii
import astropy.units as u

table = astropy.io.ascii.read("S2281-01-Responsivity-Interpolated@1nm.ecsv",
format="ecsv")

# get a 5 nm resolution table
resolution = 5
table = table[:, :resolution]
# Selects the visible range
mask = (table["Wavelength"] >= 400*u.nm) & (table["Wavelength"] <= 700*u.nm)
table = table[mask]
qe = table["QE"]

print(table.info)
print(table)
print(table.meta)
```

La distribución de dichos ficheros a posibles investigadores interesados es una opción, pero les transfiere la responsabilidad de guardarlos o eventualmente actualizarlos si hay revisiones en la calibración.

Otra opción más práctica es utilizar una librería python que no solo incluya dichos ficheros sino también una funciones que o bien los lea y devuelva como tablas de AstroPy o bien exporte una copia del mismo a un fichero ECSV especificado por el usuario. Para ello, habrá que instalar la [librería de Python lica](#), con la opción lica, tal y como se muestra en la a continuación:

```
pip install lica[lica]
```

Una vez instalada, podemos usar la función load para leer dichos datos como tabla AstroPy.

```
import lica.photodiode
from lica.photodiode import load, PhotodiodeModel, COL

table = lica.photodiode.load(PhotodiodeModel.HAMAMATSU, resolution=5,
beg_wave=400, end_wave=700)
qe = table[COL.QE]

print(table.info)
print(table)
print(table.meta)
```

Calibración de los fotómetros del LICA

Procesado y generación de plots

Todo el procesado de los ficheros desde sus datos más en crudo hasta la obtención de los ECSV finales así como los gráficos matplotlib incluidos en este informe se han efectuado usando el paquete de python `licaplot`, disponible en PyP en instalable con pipi. La documentación del mismo se puede leer desde su [página de GitHub](#).

5. AGRADECIMIENTOS

Este informe LICA ha sido posible gracias a:

- TAU-CM, **Tecnologías Avanzadas para la Exploración del Universo y sus Componentes**.

Este grupo es beneficiario de fondos del Estado y de la Comunidad de Madrid a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU, para el proyecto “Tecnologías Avanzadas para la Exploración del Universo y sus Componentes” (TAU-CM).

Este trabajo ha hecho uso de [AstroPy](#), un paquete Python y ecosistema de herramientas y recursos para astronomía. {astropy:2013, astropy:2018, astropy:2022}.

6. REFERENCIAS

- [1] [Hamamtsu S2281 Datasheet](#). Last accessed Dec-2024
- [2] [OSI Electronics PIN-10D Datasheet](#). Last accessed Dec-2024